

ஏலாதியில் தீர்த்தல் என்னும் உரிச்சொல்

மு. விஜயடைச்சுமி

முமுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்ஓர்க்ஸ் இராஜரத்தினம்
மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சிவகாசி

முனைவர் ப. மீனாட்சி

தமிழ்த்துறை உதவிப் பேராசிரியர்
முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத்துறை
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்ஓர்க்ஸ் இராஜரத்தினம்
மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சிவகாசி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8232823](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232823)

முன்னுரை

பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச்சொல், உரிச்சொல் என்னும் நால்வகைச் சொற்களுள் ஒன்றாக உரிச்சொல் விளங்குகிறது. எழுத்து, சொல், பொருள் ஆகிய மூன்று இலக்கண நூல்களை இயற்றிய தொல்காப்பியர் சொல்லதிகாரத்தில் உரியியலில் உரிச்சொல்லிற்கான இலக்கணத்தையும் உரிச்சொற்களையும் அவ்வுரிச் சொற்களுக்கானப் பொருள்களையும் குறிப்பிட்டுள்ளார். தொல்காப்பியரின் மொத்தம் 120 உரிச்சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. அத்தகைய 120 உரிச்சொற்களுள் ஒன்றாக தீர்த்தல் என்னும் சொல் காணப்படுகிறது. பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் அறத்தினைப் போதிக்கும் வகையில் அமைந்த நூலான ஏலாதியில் தீர்த்தல் என்னும் உரிச்சொல் இடம்பெறும் விதத்தினைப் பற்றி இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

தொல்காப்பியரின் சொற்களுக்கான இலக்கணம்

எழுத்துக்களால் அமைவது சொல். சொல்லப்படுவதால் சொல் என்பது காரணப் பெயராகும். இது மொழி, கிளவி, வார்த்தை என்னும் வேறு பெயர்களாலும் சுட்டப்பெறும். சொல்லிற்கு தொல்காப்பியர் கூறும் இலக்கணம் பின்வருமாறு,

சொற்கள் அனைத்தும் ஏதேனும் ஒரு பொருளினை உணர்த்தியே வருகின்றன என்பதை,

“எல்லாச் சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே.”¹

(தொல்(சொல்) சேனாவரையர் நூற்பா-640)

என்னும் நூற்பாவின் வாயிலாக அறிய முடிகிறது.

சொற்கள் பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச்சொல், உரிச்சொல் என நால்வகைப்படும் என்பதை,

“சொல்லெனப் படுப பெயரே
வினையென்று

ஆயிரண்டு என்ப அறிந்திசி னோரே.”²

(தொல்(சொல்) சேனாவரையர்
நூற்பா-643)

“இடைச்சொல் கிளவியும் உரிச்சொல்
கிளவியும்

அவற்று வழி மருங்கின் தோன்றும்
என்ப.”³

(தொல்(சொல்) சேனாவரையர்
நூற்பா-644)

என்னும் நூற்பாக்களின் வாயிலாக தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. பெயர்ச் சொற்களும் வினைச்சொற்களும் இணைந்து ஒரு வாக்கியத்தை உருவாக்க இயலும். ஆனால் இடைச்சொற்களாலும் உரிச் சொற்களாலும் பெயர்ச்சொற்கள் மற்றும் வினைச்சொற்களின் உதவியின்றி தனித்து இயங்க இயலாது. பெயர்ச் சொற்கள் மற்றும் வினைச்சொற்களைச் சார்ந்தே இடைச்சொற்களும் உரிச்சொற்களும் இயங்குகின்றன. எனவே தான், தொல்காப்பியர் பெயர்ச்சொற்களையும் வினைச்சொற்களையும் முதன்மைப் படுத்திக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சொற்கள் பொருளுணர்த்தும் முறை

சொற்கள் வெளிப்படையாகவும் குறிப்பாகவும் பொருளினை உணர்த்தி வரும் என்பதை,

“தெரிபுவேறு நிலையலுங் குறிப்பில்
தோன்றலும்

இருபாற் றென்ப பொருண்மை
நிலையே”.⁴

(தொல்(சொல்) சேனாவரையர்
நூற்பா-644)

என்னும் நூற்பாவின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது.

தொல்காப்பியத்தில் உரிச்சொற்களுக்கான இலக்கணம்

அகத்தியரின் மாணவரான தொல்காப்பியரால் இயற்றப்பட்டது தொல்காப்பியம். தமிழில் கிடைத்த மிகப் பழமையான இலக்கண நூலாக தொல்காப்பியம் விளங்குகின்றது. உரிச்சொல் குறித்து,

“உரிச்சொற் கிளவி விரிக்குங் காலை
இசையினும் குறிப்பினும் பண்பினும்
தோன்றிப்

பெயரினும் வினையினும் மெய்தடு
மாறி

ஒருசொல் பலபொருட்கு உரிமை
தோன்றினும்

பலசொல் ஒருபொருட்கு உரிமை
தோன்றினும்

பயிலாத வற்றைப் பயின்றவை சார்த்தித்
தத்தம் மரபிற் சென்றுநிலை மருங்கின்
எச்சொல் லாயினும் பொருள்வேறு
கிளத்தல்”.⁵

(தொல்(சொல்)சேனாவரையர்
நூற்பா-782)

என்னும் நூற்பாவின் வாயிலாக,

1) உரிச்சொல்லானது இசை, குறிப்பு, பண்பெனும் பொருள்களை அடிப் படையாகக் கொண்டு தோன்றும்.

2) பெயர் போலவும் வினை போலவும் தம் உருபு தடுமாறும்.

3) ஒரு சொல் பல பொருளைப் பெற்று வரும்.

4) பல சொல் ஒரு பொருளைப் பெற்றும் வரும்.

5) கேட்பவரால் பயிலப்படாத சொல்லைப் பயின்றப் பொருளோடு சார்த்திப் பொருளை உணர்த்தும்.

6) தமக்குரிய இயல்பில் நின்றுத் தாம் பொருந்தி நிற்கும் பெயரும் வினையுமாகிய நிலைக்களன்களால் வேறுவேறு பொருள்களை உணர்த்தும் என்பதை அறிய முடிகிறது.

முத்து வீரியமும் தொல்காப்பியமும் உரிச்சொல் குறித்து ஒரே விதமான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கிறது.

“தமக்கியல்பில்லாத இடைச்சொற் போலாது இசை குறிப்புப் பண்பெனும் பொருட்குத் தாமே உரியவாகலின் உரிச் சொல்லாயிற்று”⁶

(தொல்(சொல்) கி.ராசர் ப-102) என்று சேனாவரையர் உரிச்சொல்லுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறார்.

“நால்வகைச் சொற்களுள் செய்யுளுக்கு மட்டுமே உரிமை புண்டு வரும் சொற்கள் உரிச்சொற்கள். இசை, குறிப்பு, பண்பு என்னும் பொருள் உணர்த்து வதற்குத் தாமே உரியன ஆதலின் உரிச்சொல் என்று பெயர் பெற்றது”⁷

(நன்னூல்(சொல்)

ச.திருஞானசம்பந்தன் ப-128)

என்றும் கூறலாம் என தொல்காப்பிய சொல்லதிகாரத்திற்கு உரையெழுதிய முனைவர் ச.திருஞானசம்பந்தம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தொல்காப்பியர் வழக்கில் பயன்படுத்தாத பலருக்குத் தெரியாத உரிச்சொற்களை மட்டுமே தொல்காப்பியர் விளக்குகின்றார் என்பதை,

“வெளிப்படு சொல்லே கிளத்தல் வேண்டா

வெளிப்பட வாரா உரிச்சொல் மேன”⁸

(தொல்(சொல்)சேனாவரையர் நூற்பா-783)

என்னும் நூற்பாவின் வழி அறிய முடிகின்றது.

தொல்காப்பியர் குறிப்பிடும் உரிச்சொற்கள்

தொல்காப்பியர் இசை, குறிப்பு, பண்பு என்னும் அடிப்படையில் உரிச்சொற்கள் தோன்றுவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். தொல்காப்பியத்தில் இசை, குறிப்பு, பண்பு அடிப்படையில் 120 உரிச்சொற்கள் காணப்படுகின்றன. அதில் அமுங்கல்,

இரங்கல் ஆகிய இரண்டு சொற்களும் இசை உரிச்சொற்களாகவும் குறிப்பு உரிச் சொற்களாகவும் இடம்பெற்றுள்ளன.

தீர்த்தல் என்னும் குறிப்பு உரிச்சொல்

தீர்த்தல், தீர்த்தல் ஆகிய இரு சொற்களும் விடுதல் (நீக்குதல்) என்னும் பொருளினைத் தரும் பலசொல் ஒருபொருள் கிளவியாக விளங்குகிறது என்பதை,

“தீர்த்தலும் தீர்த்தலும் விடற்பொருட் டாகும்.”⁹

(தொல்(சொல்)சேனாவரையர் நூற்பா-801)

என்னும் நூற்பா உணர்த்துகின்றது. முத்துவீரியம் என்னும் ஐந்திலக்கண நூலில் தீர்த்தல் என்னும் உரிச்சொல் இடம்பெற்றுள்ளது என்பதை,

“தீர்த்த நீர்த்தல் விடற்பெயர்க் கிளவி.”¹⁰

(முத்து வீரியம் நூற்பா-682)

என்னும் நூற்பா வழி அறிய முடிகிறது. தொல்காப்பியத்தினை அடுத்து முத்து வீரியம் என்னும் ஒரு நூல் மட்டுமே தீர்த்தல் என்னும் உரிச்சொல்லைப் பதிவு செய்துள்ளது.

செந்தமிழ் அகராதி “தீர்த்தல் என்னும் சொல்லுக்கு இட்டமாக்கல், தீர்ப்புச் செய்தல், நீக்கல், போகதல், முடித்தல், விடுத்தல்” ஆகிய பொருள்களை குறிப்பிடுகிறது. (செந்தமிழ் அகராதி ந.சி.கந்தையர்பக்-821)

ஏலாதியில் தீர்த்தல் என்னும் உரிச்சொல்

ஒரு செய்யுளில் முன்னர் வந்த சொல்லோ அல்லது பொருளோ மீண்டும் மீண்டும் வருவது பின்வருநிலையணி ஆகும் என்பதை,

“முன்வரும் சொல்லும் பொருளும் பலவயிற்

பின்வரும் என்னிற் பின்வரு நிலையே”¹¹

(தண்டியலங்காரம் நூற்பா-41)

என்னும் நூற்பா குறிப்பிடுகிறது.

பின்வருநிலையணியை சொற் பின்வரு நிலையணி, பொருள் பின்வருநிலையணி, சொற்பொருள் பின்வருநிலையணி என மூன்று வகைகளாகப் பிரிப்பர்.

செய்யுளில் முன்னர் வந்த சொல் அதே பொருளில் பலமுறை வருவது சொற்பொருள் பின்வருநிலையணி ஆகும். நயங்களின் பொருட்டும் உரிச்சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதற்கு கீழ்க்கண்ட பாடல் ஒரு நல்ல சான்றா தாரமாக விளங்குகிறது.

பிறரின் துன்பத்தை நீக்குதல், பிறரை இகழாதிருத்தல், கீழ்மக்களோடு சேரா திருத்தல், அனைவருடைய பசித்துன்பத்தை நீக்குதல், உலகம் பழித்தற்குரிய ஒழுக்கத் தினை தம்மிடமிருந்து நீக்குதல், எதிர்ப் பட்டவர் யாராயினும் அவரிடத்து இன் சொல் கூறாதல் ஆகிய இப்பண்புகளின் வழி ஒருவன் நடப்பாராயின் அவனுக்கு எத்தகைய அறநூல்களின் துணையும் தேவையில்லை என்பதை,

“இடர்தீர்த்தல் எள்ளாமை கீழினஞ் சே ராமை

படர்தீர்த்தல் யார்க்கும் பழிப்பின் - நடைதீர்த்தல்

கண்டவர் காமுறுஞ்சொல் காணில் கல்வியின்கண்

விண்டவர்நூல் வேண்டா விடும்.” 12

(ஏலாதி“பா-4)

என்னும் பாடல் விளக்குகிறது. இப்பாடலில் தீர்த்தல் என்னும் உரிச்சொல் (இடர் தீர்த்தல் - பிறரின் துன்பத்தை நீக்குதல், படர் தீர்த்தல் - பசித்துன்பத்தை நீக்குதல், நடை தீர்த்தல் - உலகம் பழித்தற்குரிய ஒழுக்கத்தினை தம்மிடமிருந்து நீக்குதல்) மூன்று இடங்களிலும் நீக்குதல் என்னும் பொருளில் இடம்பெற்றுள்ளது. இப் பாடலில் தீர்த்தல் என்னும் ஒரு சொல் பலமுறை வந்து நீக்குதல் என்னும் ஒரே பொருளினையேத் தந்துள்ளது. எனவே, நயங்களின் பொருட்டும்

உரிச்சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதற்கு இப்பாடல் பாடல் ஒரு நல்ல சான்றாதாரமாக விளங்குகிறது.

கண் போன்ற நண்பரைச் சினவாமை, கற்று வல்ல சான்றோர் கூட்டத்தைச் சேர்தல், பண்ணிசை போன்ற மொழிகளை இசைக்கின்ற பெண்கள் வழிச் சேராமை, அவர்களுக்கு அருமையான மறை பொருள்களைச் சொல்லாதிருத்தல், சிறிய அளவாயினும் இல்லை என்பார்க்கு கொடுத்து அவர்களுடைய இடுக்கண் நீக்குதல் ஆகிய ஆறும் ஒருவனுக்கு இருக்க வேண்டிய நல்ல பண்புகளாகும் என்பதை,

“கண்போல்வார்க் காயாமை கற்றார் இனஞ்சேர்தல்

பண்போல் கிளவியார்ப் பற்றாமை - பண்போலும்

சொல்லார்க்கு அருமறைசே ராமை சிறிதெனினும்

இல்லார்க்கு இடர்தீர்த்தல் நன்று.” 13

(ஏலாதி,பா-15)

என்னும் பாடல் எடுத்துரைக்கிறது. இப்பாடலிலுள்ள தீர்த்தல் என்னும் சொல் நீக்குதல் என்னும் பொருளைக் குறிக்கின்றது.

உரிச்சொற்களைத் தொல்காப்பியர் குறைச்சொற்கிளவியாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்பதை,

“உயிரும் புள்ளியும் இறுதி யாகிக்

குறிப்பினும் பண்பினும் இசையினும் தோன்றி

நெறிப்பட வாராக் குறைச்சொற் கிளவியும்”

(தொல்(எழுத்து)சேனாவரையர் நூற்பா-482)

என்னும் நூற்பா விளக்குகிறது. ஏலாதியில் தீர்த்தல் என்னும் உரிச்சொல் குறைச் சொற்கிளவியாக இன்றி ஒரு முழுச் சொல்லாக அமைந்துள்ளது.

முடிவுரை

இசை, குறிப்பு, பண்பினை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒரு சொல் பல பொருளைப் பெற்றும் பல சொல் ஒரு பொருளைப் பெற்றும் பெயர், வினைகளைச் சார்ந்து செய்யுளுக்கு உரியவையாய் வருவது உரிச்சொல்லாகும்.

தொல்காப்பியத்தில் மொத்தம் 120 உரிச்சொற்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் தீர்த்தல் என்னும் குறிப்பு உரிச்சொல் ஏலாதியில் இரண்டு பாடல்களில் இடம்பெற்றுள்ளன. சொல்லிலக்கண நூல்களுள் தொல்காப்பியம் மற்றும் முத்து வீரியத்தில் மட்டுமே தீர்த்தல் என்னும் உரிச்சொல் இடம்பெற்றுள்ளது.

ஏலாதியில் அமைந்துள்ள தீர்த்தல் என்னும் உரிச்சொல் தொல்காப்பியர் கூறியவாறு நீக்கல் என்னும் பொருளைத் தந்துள்ளது. நயங்களுக்காகவும் உரிச்சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதற்கு ஏலாதியிலுள்ள நான்காவது பாடல் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகத் திகழ்கின்றது. தீர்த்தல் என்னும் உரிச்சொல் ஒரு குறைச் சொற்களவியாக இன்றி முழுச் சொல்லாகவே ஏலாதியில் அமைந்துள்ளது.

தற்காலத்தில் தீர்த்தல் என்னும் சொல் நீக்குதல், தீர்வுகாணல், சரிசெய்தல் முதலான பொருள்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

துணைநூற்பட்டியல்

1) இராசாராம் - பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் மூலமும் தெளிவுரையும் (மூன்றாம் பகுதி), முதற் பதிப்பு : 1995, முல்லை நிலையம், பாரதிநகர் முதல் தெரு, தியாகராய நகர், சென்னை - 600 017.

- 2) இராமசுப்பிரமணியம். வ.த - தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் மூலமும் விளக்கவுரையும், 127, பிரகாசம் சாலை, சென்னை - 600 108.
- 3) இராமசுப்பிரமணியம். வ.த - தண்டியலங்காரம் மூலமும் தெளிவுரையும், முதற் பதிப்பு : ஏப்ரல் 1998, முல்லை நிலையம், பாரதிநகர் முதல் தெரு, தியாகராய நகர், சென்னை - 600 017.
- 4) கந்தையா ந.சி - செந்தமிழ் அகராதி, உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், தரமணி, சென்னை - 600 013.
- 5) சுப்பிரமணியன் ச.வே - பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் மூலமும் தெளிவுரையும், முதற்பதிப்பு : 21, ஜீன் 2010, மணிவாசகர் ஆப்செட் பிரிண்டர்ஸ், சென்னை - 600 021.
- 6) சேனாவரையர் உரை - தொல்காப்பியம் (சொல்லதிகாரம்)- முதற்பதிப்பு : 2005 சாரதாபதிப்பகம், ஜி-4, சாந்தி அடுக்ககம், 3 ஸ்ரீ கிருஷ்ணாபுரம் தெரு, ராயப்பேட்டை, சென்னை - 600 014.
- 7) திருஞானசம்பந்தம். ச - பவணந்தி முனிவரின் நன்னூல் - சொல்லதிகாரம் முதற்பதிப்பு - நவம்பர் 2009 ராஜா பப்ளிகேஷன், நெ.10, முதல் தளம், இப்ராஹிம் நகர், காஜாமலை, திருச்சி - 23.
- 8) ராசா.கி - தொல்காப்பியம் (சொல்), முதற் பதிப்பு : டிசம்பர் 2007. பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், 142, ஜானி ஜான் கான் சாலை இராயப்பேட்டை, சென்னை - 600 014.